

A Milagrosa Santa Eufémia de Lavandeira: O Sagrado e o Profano

Cristiano Júlio Moreira de Sousa¹

Resumo: O presente artigo incide na preservação do património cultural da memória de uma comunidade, no sentido de pertença e de identidade. No decorrer do século XVIII o culto da Milagrosa Santa Eufémia assiste a um fluxo cada vez maior de peregrinos, bem como da irmandade e de acrescido número de sócios de territórios vizinhos. Este trabalho visa, entre outros objetivos, revivificar a memória coletiva e pretende delinear as tradições profanas e religiosas da aldeia de Lavandeira. Assim, ao longo deste trabalho é exposta a irmandade, o culto e a romaria de Santa Eufémia e a tradicional festa da marrã.

1. Introdução

Lavandeira é uma aldeia do concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança. Esta União de Freguesia localiza-se a sudeste do Castelo de Ansiães e engloba as aldeias de Beira Grande e Selores. Esta localidade tem perdido grande parte dos seus habitantes devido ao despovoamento das zonas do interior do país e o fenómeno demográfico do envelhecimento populacional.

Na sua formação inicial, Lavandeira era um simples lugar da paróquia de S. Salvador da Vila de Ansiães, acabando por ficar com o mesmo padroeiro em 1734, por ter sido extinto o concelho de Ansiães. A história de Lavandeira testemunha o fervor religioso da sua população desde épocas imemoráveis, traço que ajudou a vencer as dificuldades e a construir uma cultura popular que permaneceu até à atualidade.

Em grande parte de todo o território de Portugal abundavam igrejas, capelas e ermidas, que eram espaços de devoção especial, quer pelas relíquias, quer pelo poder miraculoso das suas imagens ou do seu santo padroeiro. A estes locais de culto recorriam grande número de pessoas à procura de alívio e de proteção divina.

A história secular da romaria de Santa Eufémia está associada à festa da “Marrã”, celebrada do mês de setembro. Segundo a tradição, dias antes da festa da Lavandeira, o tempo começava a arrefecer, e por tal emergia a época propícia à matança do porco. Normalmente, osromeiros e comunidade local faziam a primeira ingestão da carne assada, do porco, denominada marrã, no dia anterior à procissão em honra da Santa Eufémia. De salientar que manter esta tradicional festa exigia a matança de centenas de porcos.

Renovada todos os anos, a tradição da marrã assume um cariz claramente profano. Este património cultural de cariz profano e religioso é mantido pela população da região, em função da Santa Eufémia.

Para a elaboração deste artigo foram considerados alguns parâmetros, que permitiram recolher, compreender e registar a temática. As informações explanadas neste trabalho foram obtidas através do método de

¹ Técnico Superior de Turismo do Município de Carrazeda de Ansiães

Fig. 1 Distribuição geográfica dos Ramos da irmandade de Santa Eufémia

entrevista² e recolha de imagens e vídeos a Renato Morais Lopes³, Maria Fernanda Meireles Novais⁴ e a Fernando Nascimento Reixelo⁵.

2. Confrarias e irmandades

As confrarias eram e continuam a ser irmandades laicas ou de intuito religioso de múltipla vocação assistencial e espiritual, cuja origem se pode encontrar na Idade Média portuguesa, que se implantou em todas as paróquias do país. Ao longo da Idade Moderna tiveram um papel social e religioso de relevo.

As suas origens são antiquíssimas, principalmente nos centros urbanos. No interior rural também, algumas delas, vêm da Idade Média, mas a maioria foi instituída durante o século XVI ou XVII.

O significado de confraria tem por definição “associação de leigos, regida por princípios religiosos, para a prossecução de obras piedosas; associação de pessoas unidas por interesses ou objetivos comuns”.⁶

“As confrarias constituíram uma das principais expressões orgânicas e sociológicas aceites pela Igreja para enquadrar e exprimir a vida religiosa dos leigos. Apesar de legitimarem e adensarem as diferenças existentes na sociedade, elas tiveram um papel relevante na construção da identidade dos vários grupos sociais, reforçaram os processos de integração e de coesão comunitária e multiplicaram os tempos, os espaços e as formas de sociabilidade, centradas em torno das festas e cerimónias religiosas.”⁷

Na sua formação, uma confraria ou uma irmandade era uma coletividade de fiéis católicos, que se destinava a assegurar o culto divino de um santo e, secundariamente, sufragar os irmãos já falecidos. Uma irmandade visava primordialmente o culto e o sufrágio dos associados.

Assim, as confrarias e irmandades religiosas eram associações de paróquias, que tinham como principal finalidade assegurar e expandir o culto divino de um santo ou patrono da paróquia, divulgação da fé chamando os crentes à igreja, orientação doutrinal dos fiéis da procura sacramental, envolvendo-os em várias manifestações religiosas, realizar obras de caridade, assistência na hora da morte e sufragar a alma dos finados para a vida eterna.

Consta que há probabilidade de Ansiães, Linhares e Vilarinho da Castanheira terem sido as primeiras confrarias dedicadas ao Santíssimo Sacramento, extensíveis às restantes freguesias, quando as mesmas se tornaram autónomas. Após este procedimento

satisfeito procedia-se à abertura dos sacrários. De salientar, que estas confrarias, entre outros encargos, tinham a incumbência de organizar a festa do Corpo do Deus.

“Algumas delas, tais como a da Senhora do Rosário de Marzagão e a de Santa Eufémia da Lavandeira, foram confrarias riquíssimas que, durante os séculos XVIII e XIX, funcionaram como bancos: emprestavam dinheiro a juros a particulares que hipotecavam, para segurança do empréstimo, quase tudo o que tinham. No caso de não pagarem, a confraria apoderava-se dos bens hipotecados, aumentando assim o seu património.”⁸

Na localidade de Lavandeira havia uma irmandade de S. Salvador, trasladada da paróquia de S. Salvador de Ansiães, mas a que consta na atualidade é a irmandade da Mártir Santa Eufémia.

2.1. A Irmandade de Santa Eufémia

Na localidade de Lavandeira há uma Irmandade secular da Mártir Santa Eufémia, que segundo o estudo monográfico de Cristiano Morais remonta ao século XVI. O culto e a devoção rapidamente se estenderam pelas gentes da Vilariça e Além Tua, de modo que em 1758, segundo o relato das memórias paroquiais, no “dito lugar da Lavandeira a ermida de Santa Eufémia com irmandade perpetua pelo Santíssimo Papa Benedito dessimo coarto, confirmada pelo Ordinário. Acode a esta romagem munta gente em vários dias do anno principalmente no dia dezasseis de Setembro que hé o da sua festividade.”

A irmandade disseminou-se por dezenas e dezenas de aldeias e vilas o que obrigou à sua divisão em ramos, o Ramo de Além do Rio Tua (Fig.1) que inclui aldeias dos concelhos de Alijó, Murça, Valpaços e parte de Mirandela. O Ramo da Vilariça (Fig.1) pelos concelhos de Carraceda de Ansiães, Moncorvo, Vila Flor e a outra parte do concelho de Mirandela.

A irmandade da Mártir Santa Eufémia encontra-se adstrita à Igreja matriz, que tem por patrono a Santa Mártir, cujo altar está no corpo da igreja com o respetivo relicário (Fig.2), que é referenciado segundo o

Fig. 2 Altar com relicário de Santa Eufémia no dia da festividade

Fig. 3 Estandarte da Irmandade de Santa Eufémia

2. Entrevistas realizadas em Lavandeira, no mês de outubro.

3. Natural de Lavandeira, nasceu a 12 de dezembro de 1956

4. Natural de Lavandeira, nasceu a 16 de setembro de 1956

5. Natural de Lavandeira, com 67 anos

6. <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa>

7. PENTEADO, Pedro (1995) “Confrarias Portuguesas da Época Moderna: Problemas, Resultados e Tendência da Investigação”, Lusitania Sacra - Revista do Centro de Estudos de História Religiosa, 2ª série, Lisboa, Tomo VII. Pp 15-52

8. MORAIS, Cristiano (2006) Por Terras de Ansiães – Estudos Monográficos. Câmara Municipal de Carraceda de Ansiães. Volume I. Pp- 460-461

Quadro 1. Ramo de Além do Rio Tua – Ramo Grande

CONCELHO	LOCALIDADE	NOME DO ZELADOR
Mirandela	Valverde	Maria José
Mirandela	Barcel	Francisco Abílio
Mirandela	Abreiro	Preciosa Lages
Mirandela	Palorca	Jacinta
Mirandela	Avidagos	Maria de Fátima
Mirandela	Vila Boa	Maria Olimpia
Mirandela	São Pedro Vale do Conde	Maria Borges
Mirandela	Rego de Vide	Ana P. Gonçalves
Mirandela	Fonte da Urze	Filha Sr. Virgio
Mirandela	Franco	Não possui zelador
Mirandela	Suçães	João B. Taveira
Mirandela	Lamas de Orelhão	António F. Simão
Mirandela	Passos	José Medeiros
Mirandela	Pereira	Não possui zelador
Vila Flor	Ribeirinha	Não possui zelador
Valpaços	Póvoa de Lila	Orlando Matias
Valpaços	São Pedro de Lila	Maria Helena
Valpaços	Veiga de Lila	Diana
Valpaços	Vales	Viriato ou Silvina
Valpaços	Zebbras	Aurora P. Batista
Murça	Toubres	Marília
Murça	Mascanho	João Teixeira
Murça	Paredes	Filomena
Murça	Salgueiros	Felisberto e Palmira
Murça	Palheiros	Maximino J. Abeleira
Murça	Varges	Maria Fátima
Murça	Monfobres	Luís
Murça	Candedo	Maria Ribeiro e Bernardino
Murça	Murça	Maria Lurdes
Murça	Martim	Maria A. Ribeiro
Murça	Porrais	Jorge e Maria
Murça	Sobreira	Henrique e Maria
Alijó	Carlão	Viriato

Quadro 1. (Continuação) Ramo de Além do Rio Tua – Ramo Grande

Alijó	Favaios	
Alijó	Franzilhal	António Machado
Carraceda de Ansiães	Brunheda	Teresa Batista
Carraceda de Ansiães	Pombal	José Cabral
Carraceda de Ansiães	Paradela	Carlos Ribeiro
Carraceda de Ansiães	Amedo	Lopes
Carraceda de Ansiães	Parambos	Alice de Deus
Carraceda de Ansiães	Pereiros	Ana Mafalda Araújo
Carraceda de Ansiães	Pinhal do Norte	Não possui zelador
Carraceda de Ansiães	Campelos	Não possui zelador
Carraceda de Ansiães	Arnal	Luís Carlos
Carraceda de Ansiães	Carraceda de Ansiães	Alfredo
Carraceda de Ansiães	Marzagão	António Seixas

Quadro 2. Ramos da Vilariça – Ramo pequeno

CONCELHO	LOCALIDADE	NOME DO ZELADOR
Carraceda de Ansiães	Mogo de Ansiães	Não possui zelador
Carraceda de Ansiães	Mogo de Malta	Não possui zelador
Carraceda de Ansiães	Fontelonga	Carminda Silva
Carraceda de Ansiães	Areias	Maria Arminda
Carraceda de Ansiães	Zedes	Eugénio
Carraceda de Ansiães	Selores	Aida
Carraceda de Ansiães	Lavandeira	Inês Lopes
Carraceda de Ansiães	Castanheiro	Céu
Carraceda de Ansiães	Belver	Adelaide Cristina
Carraceda de Ansiães	Beira Grande	Não possui zelador
Carraceda de Ansiães	Seixo de Ansiães	Não possui zelador
Carraceda de Ansiães	Vilarinho da Castanheira	Aníbal Fernando
Carraceda de Ansiães	Pinhal do Douro	Não possui zelador
Vila Flor	Candoso	Fausto
Vila Flor	Carvalho de Egas	Trigo
Vila Flor	Vila Flor	João Ramos
Vila Flor	Nabo	José Neri

Quadro 2. (Continuação) Ramos da Vilariça – Ramo pequeno

Vila Flor	Sampaio	Maria C. Meireles
Vila Flor	Roios	Luis Batista
Vila Flor	Vale Frechoso	Maria de Fátima
Vila Flor	Benlhevai	Herculano Pinto
Vila Flor	Valtorno	Tino
Vila Flor	Seixo de Manhoses	Alice
Vila Flor	Arco	Maria Manuel Escalhão
Vila Flor	Santa Comba da Vilariça	Amélia Bento
Vila Flor	Assares	Cinderela (Advogada)
Vila Flor	Lodões	Carla Leite
Vila Flor	Alagoa	José Maria
Vila Flor	Mourão	Manuel Valentim
Torre de Moncorvo	Lousã	Anabela Cabral
Torre de Moncorvo	Horta da Vilariça	Marília e
Horácio Coelho		
Torre de Moncorvo	Cabeça Boa	Maria Cieiro
Torre de Moncorvo	Cabeça de Mouro	Natália Queijo
Torre de Moncorvo	Cabanas de Cima	António Julião
Torre de Moncorvo	Cabanas de Baixo	João Ferreira
Torre de Moncorvo	Foz do Sabor	José Lopes
Torre de Moncorvo	Castedo	Virgínia
Torre de Moncorvo	Junqueira	António José

relato das memórias paroquiais de 1758 “*tem huma reliquia da mesma santa munto milagrosa.*”

Com a existência destas reliquias, motivaram uma grande devoção a Santa Eufémia, “*talvez trazidas por marinheiros/guerreiros, talvez conquistadores de fortuna, que de Ansiães tinham percorridos os caminhos de África e da Índia.*” (Morais, 2006: 462)

Na tabela que se segue, destacam-se as 85 localidades ainda ativas da Irmandade de Santa Eufémia.

A integração na Irmandade de Santa Eufémia depende do pagamento de cotas. Desta forma, foi constituído estipendio anual, que foi, ao longo das épocas, atualizando e decretando o valor para integração e/ou continuidade das pessoas. Segundo o

livro de registos dos irmãos (Fig. 4) do arquivo da Irmandade de Santa Eufémia, no ano de 1903, era cobrado 50 centavos, na década de 40, 50 e 60 do século XX a cota subiu para 1 escudo. Em 1969 a cota anual subiu para 2 escudos e em 1975 passou para 2 escudos e meio. No ano de 1980 passou para 7 escudos e meio, depois em 1983 alterou para 100 escudos e em 1985 passou para 150 escudos. Com a entrada do euro, em 2001 o valor passou para 75 cêntimos e em 2002 até à atualidade o valor da cota passou a ser 1 euro.

Segundo o testemunho de Fernando Reixelo “*no ano que fiz o ramo tinha 15 anos. O ramo da Vilariça eram 12 dias efetivos, sai-se daqui dia 15 e regressa-*

Fig. 4, 5, 6 e 7 (da esquerda para a direita) Livro de acento de irmãos do Ramo da Vilariça do início do século XX; Excerto dos estatutos da Irmandade de Santa Eufémia; Certidão de confirmação e Pagela antiga de Santa Eufémia

va-se ao fim de 12 dias e cada irmão pagava dois e quinhentos. O ramo grande, que é o ramo de Além do Rio, eram 15 dias. Começava-se sempre no dia 15 de agosto. O ramo da Vilariça começava-se no mogo, e davam a volta a Vila Flor, iam lá baixo à Horta da Vilariça e subiam por ali acima. Fazíamos de porta em porta e dormíamos por lá na casa dos zeladores. Antigamente havia um zelador em cada aldeia e já sabia que íamos naquela altura e já estavam a contar connosco para andarmos de porta em porta na aldeia.

“A primeira vez que fiz o ramo da Vilariça foi com o Sr. José Azevedo, mais conhecido por José da serra, fiz 7.500 escudos, só o ramo da Vilariça tinha praí 5 mil pessoas. Havia aldeias que tinha inscrito 200 pessoas.

Atualmente já estou na irmandade desde 2010 e faço os dois ramos, só que já não fico por lá, já venho para casa e também já tem menos irmãos.” (Reixelo, 2023)

Outrora, no século XIX, segundo o capítulo quinto dos estatutos da irmandade (Fig. 5), para aqui ingressar, era cobrada uma cota, “*toda a pessoa que quiser ser irmão desta Irmandade, e remir a obrigação de pagar annualmente a quarte de centeio, se aceitará dando mil e duzentos reis para a confraria, logo que for assente no livro della.*”

Na atualidade ainda continua a ser cobrado no valor de 1€, durante o mês de agosto por equipas

de elementos da Irmandade. Existem ainda muitas aldeias que possuem os seus próprios zeladores, que têm muito gosto em zelar pelo culto da irmandade de Santa Eufémia e se encarregam das cobranças ou dão apoio ou alojamento aos que ali as vão fazer. “*Ainda hoje dizem: já o meu visavô era zelador... Para eles é uma honra e um orgulho. Eles tinham o prazer em dizer: eu sou o zelador da Vilariça ou de outra terra.*” (Lopes, 2023) Nas localidades que não possuíam zeladores, a cobrança era feita por dois homens da Lavandeira.

Pelo falecimento de um dos elementos da irmandade é celebrada uma eucaristia em sufrágio do falecido na Igreja de Santa Eufémia ou noutra local, geralmente no Seminário e em confirmação desta, é enviada aos familiares uma certidão (Fig.6) carimbada pela Irmandade. “*No ano de 1990 foram passadas até agosto, 160 certidões. Julga-se que exista já desde o século XV esta tradição religiosa a Santa Eufémia através desta Irmandade*” (Tavares, 1999:44).

Esta tradição já vem de há muitos anos, segundo a cópia dos estatutos da Irmandade do ano de 1881, no capítulo décimo terceiro “*que pela alma de cada irmão que fallecer se diga uma missa, logo que houver noticia de seu falecimento, a qual missa de noticia será em uma segunda feira em o altar mor da capella desta Irmandade ou naquella que della for privilegiado (como se pertende) ou naquella em que na dita capella houver comodidade para se dizer*”

Fig. 8 Distribuição geográfica dos principais locais de culto a Santa Eufémia em Portugal (MOREIRA, Luciano (2014) "O culto à virgem mártir santa Eufémia em Portugal", Revista Santuários: Cultura, Arte, Romarias, Peregrinações, Paisagens e Pessoas. Faculdade de Belas Artes. CIEBA, Volume 1, Pg. 215)

Na atualidade os familiares dos irmãos falecidos ainda continuam a solicitar aos zeladores a certidão de confirmação da celebração do sufrágio. *"Isto é o que mais pedem quando eu ando por lá. Eu ainda tenho um compromisso muito grande de para o ano entregá-las"* (Reixelo, 2023).

Atualmente a irmandade, como forma de reconhecimento, realiza no meio do ano um encontro na Lavandeira com todos os zeladores. *"Junta-se aqui na Lavandeira todos os zeladores, em que se reza uma missa e depois almoça e convívio"* (Lopes, 2023).

3. A Festa da Santa Eufémia

3.1. O Culto

O culto a Santa Eufémia em Lavandeira está enraizado em pessoas com devoção cristã desde os meados do século XVII, tornando-se reconhecida no século XVIII a nível regional. Ao longo das épocas o culto à Santa Eufémia continua a manter-se presente na população nacional, embora que tenha uma preponderância em Trás-os-Montes.

Em meados do século XVII, Jorge Cardoso no seu Agiologio Lusitano ao falar de santa Eufémia diz que: *"Ouve sempre me Portugal devoção com esta sua Sancta compatriota, que tem nelle muitos templos em sua honra levantados, onde há imagens tam antigas, como milagrosas..."*

Santa Eufémia nasceu no final do século III e início do século IV em Calcedônia, uma cidade onde hoje é a Turquia. Desde muito jovem, demonstrou uma profunda reverência pela fé cristã e o desejo de dedicar a sua vida a servir a Deus.

Quando o imperador romano Diocleciano iniciou uma feroz perseguição aos cristãos, Eufémia foi presa e levada perante o imperador, que exigiu que ela renunciasse à sua fé e adorasse os deuses pagãos. Eufémia recusou, mesmo quando foi ameaçada de tortura e morte.

Perante as recusas de renunciar à fé cristã, Eufémia foi presa e torturada na roda, assim como atirada aos leões da arena, mas saiu vitoriosa porque os leões deitaram-se a seus pés, como que em reverência.

Nos relatos das memórias paroquiais de 1758, em várias paróquias do país os seus párocos nararam sobre festas e romarias de grande afluência de crentes a capelas erigidas em honra de Santa Eufé-

Fig. 9 Procissão de Penitência no ano de 2022 (Fotografia: Leonel de Castro)

mia. Isto prova que a grande devoção que o povo português tem a santa Eufémia já está enraizada há muitos séculos. Contudo não sabemos como chegou a Portugal.

Segundo o estudo do culto à virgem mártir santa Eufémia em Portugal (Fig.8) de Luciano Moreira *"da recolha de todas estas informações, inventariámos cerca de 109 locais de culto a santa Eufémia, em todo o país. Estes locais de culto dividem-se da seguinte forma: as 13 paróquias que têm como orago Santa Eufémia, 93 capelas com a sua invocação e as 3 paróquias (Santa Eufémia, Ranhados e Lavandeira) que apesar de hoje já não terem santa Eufémia como orago principal, a têm na igreja matriz, nas quais existe um culto muito significativo."*⁹

As promessas são uma das razões que movimentam tantos peregrinos à Lavandeira, não só nos dias

de romaria a 15 e 16 de setembro, mas ao longo de todo o ano. Estas são a materialização da gratidão do devoto para com santa Eufémia, pela graça ou graças por ela concedidas.

Oração a Santa Eufémia

Milagrosa Santa Eufémia de Cristo, advogada de cancerosos e males desconhecidos, Livraime de todos estes males.

Tu que a Cristo te entregaste, com Cristo falaste, em Roma moraste, e nas catacumbas dos Santos Mártires passaste.

Denúncia te entregou. Na praça com Leões, Cristo acalmou-os e eles amansaram, pela força divina do Arcanjo Gabriel. Fazei, que com a pena que tu trazes na tua mão direita, ou folha verde

9. MOREIRA, Luciano (2014) "O culto à virgem mártir santa Eufémia em Portugal", Revista Santuários: Cultura, Arte, Romarias, Peregrinações, Paisagens e Pessoas. Faculdade de Belas Artes. CIEBA, Volume 1, Número 1. Pp. 209-216

Fig. 14 Pagamento de promessas em cera na procissão (Fotografia: Leonel de Castro)

um grupo de Cantanhede chamado *Os Melros*. Mas dizia o meu pai e o meu avô, que antes de vir a banda de Nogueira, vinha uma banda mais pequenina e mais rudimentar, que era de Custóias do Douro e vinham a pé e atravessavam de barco no Douro” (2023).

Os andores eram ornamentados com cetins e cedas por armadores vindo de Rebordelo, do concelho de Vinhais, de São Mamede Riba, da zona de Jales, depois mais tarde o armador de Torre de Moncorvo. Nos últimos anos os andores passaram a ser decorados com flores pela Florista Sónia.

O fato de ir à romaria faz parte de uma promessa, que no entanto, pode incluir outros testemunho de devoção pela proteção da santa em algum momento de dificuldade na vida.

O pagamento da promessa, por norma, é sempre a primeira ação do romeiro, consiste quase sempre

um esforço físico, deslocar-se a pé da sua localidade, fazer romaria de joelhos (Fig. 10) em volta da igreja (por norma três ou mais), em oração, que consiste em rezar um terço. Profere Renato Lopes que “*havia muita gente a andar descalço e de joelhos, principalmente mulheres. Os homens era descalços e as mulheres de joelhos. Eram muito doloroso andar de joelhos envolta da igreja. No tempo da guerra, cheguei a ver soldados a fazer promessas a Santa Eufémia.*”

A grande parte do pagamento das promessas era depositada no andor de Santa Eufémia por uma dádiva material, dinheiro, ouro, flores. “*Houve um ano que veio um Senhor do Brasil que pôs trinta contos no andor da Santa Eufémia. Naquela altura, trinta contos era muito dinheiro, dava para comprar uma boa casa. Nessa altura deu para pagar a festa*

Fig. 15 Participação na eucaristia da festa no ano de 2023(Fotografia: Leonel de Castro)

toda e ainda sobrou dinheiro. Isto ainda foi muito antes do 25 de abril” (Lopes, 2023).

Houve um período, na década de 70, 80 e 90, em que os emigrantes colocavam no andor dinheiro dos países onde estavam emigrados. A população relembra o andor de Santa Eufémia repleto de dinheiro.

Também “*havia muitas promessas em cereal, (Fig. 13) trigo ou centeio, e depois iam vende-lo à moagem a Carrazeda ao Zé do Vilarinho, e o dinheiro que rendia ia para o cofre da Santa Eufémia.*” (Lopes, 2023)

Também existe pagamento de promessas em cera(Fig. 14), com a parte do membro adoecido. Noutros tempos, quando o animal doméstico adoecia, tornava-se frequente a oferta à Santa Eufémia de animais em cera. A maioria destes objetos em cera, depois de percorrerem a procissão nas mãos dos devotos, eram colocados no altar de Santa Eufémia.

As promessas ou pedidos a santa Eufémia podem ser feitas pelos próprios devotos em prol de si mesmos ou realizadas em prol de outrem, pedindo auxílio para um familiar ou amigo. As promessas são cumpridas individualmente ou em conjunto, por norma em família.

As promessas, também podem incluir a participação em novenas, eucaristia da festa (Fig.15) ou o pedido para celebrar eucaristias a santa Eufémia em ação de graças, agradecendo os benefícios recebidos por seu intermédio.

Na memória de Maria Fernanda Novais, “*havia uma promessa que as pessoas faziam uns dias antes da festa, faziam uma novena a Santa Eufémia. Arranjavam nove crianças e durante nove dias davam nove voltas à igreja com as crianças*” (Novais, 2023).

O culto hoje está mais vocacionado para a manutenção da saúde física e mental. Torna-se perceptível

Fig. 16 Largo da igreja de Lavandeira em dia de festa na década de 60 do século XX

Fig. 17 Festividades de Santa Eufémia no final da década de 70 do século XX

Fig. 18 Festividades de Santa Eufémia na década de 60 do século XX

Fig. 19 Procissão de Santa Eufémia na década de 60 do século XX, na rua junto ao Núcleo Museológico do Azeite

a mudança, pela natureza das promessas realizadas, atualmente, à Santa. Nota-se que a maior evidência de solicitação recai sob doenças cancerígenas.

A oferta de objetos em ouro, como pulseiras, brincos, cordões, ou outros objetos, tornou-se muito frequente na segunda metade do século XX. Hoje está também em uso a oferta de flores, seja para os arranjos dos altares da igreja seja para o andor de Santa Eufémia em dias de festa.

No período da noite iniciava o baile do arraial (Fig. 20) ao som das mais afamadas bandas musicais, de que na década de 70 “Os Melros” eram o ex-libris. “Este era o local ideal para a descoberta de novas sensações compartilhadas com alguém do outro sexo no baile do arraial e na penumbra do adro e das ruas, até muito tarde...” (Mesquita, 2012: 204-205). Em tempos mais antigos a iluminação era com pinhas, mas depois havia um gerador a combustível adquirido pela própria comissão de festas.

Durante a noite de Santa Eufémia lançavam três descargas de fogo, um às dez da noite, outra à meia-noite e outra às duas da manhã. O fogo de artifício era colocado em canas e para isso a responsabilidade de angariar as canas era da comissão de festas. “Eu lembro-me do meu pai estar na comissão de festas e de ir com o cavalo buscar ao Douro molhos de canas de fogo porque o fogueteiro era além do Douro e atravessava de barco” (Novais, 2023).

Estas festas e romarias são também o acontecimento social mais marcante do ano para a população do concelho.

3.3. Marrã

Já é tradicional de há muitos anos no dia 15 de setembro cozinhar-se a carne de porco fresca, assada nas brasas, estrugida nos potes de ferro ou frita na própria gordura em sertãs. A este produto é que chamam “marrã” (Fig.17). O largo da igreja era o palco principal, estava rodeado de barracas e fogueiras no chão para cozinhar a carne de porco. Assim, todos os anos, nos dias 15 e 16 de setembro, na festividade em honra da Santa juntam-se centenas de forasteiros atraídos pelo fervor religioso e pelas atrações profanas. (Fig.18 marrã)

Tal como acontece noutros locais em Portugal onde há romaria, tem por tradição osromeiros comerem carne de porco. Tal tradição, em tempos mais longínquos, realizava-se apenas nos meses de inverno, quando as famílias faziam a “matança” do porco. Comer carne fresca em setembro era um privilégio quase único da festa de Santa Eufémia.

Segundo Renato Lopes, “a festa da marrã era realizada no dia 15 e 16 de setembro, mas o dia 15 era o dia da marrã. O tempo nessa altura já arrefecia, mais do que hoje, normalmente no meado de setembro

já fazia frio à noite e a carne já se aguentava mais, então, já se matava os porcos para alguma carne ser comida aqui (Lavandeira), para ser estrugida nos potes e outra levavam nos alforjes dos machos e cavalos porque havia poucos carros.” Ele também afirma que o nome de marrã “vem de marrano, porque os cristãos novos não comiam carne de porco, ou seja, havia judeus e para permanecerem em Portugal tinham que se converter ao cristianismo, mas ninguém se converte. Então, para ninguém os chatear diziam que se convertiam, então chamaram-lhe os marranos ou cristãos novos. É daí que nasce a alheira, porque eles diziam que metiam a carne de porco na alheira e que a comiam na alheira, mas isso não acontecia” (Lopes, 2023).

Os animais suínos eram quase todos mortos na aldeia, “aqui no dia 14 à tarde e na manhã de 15 eram só porcos a guinchar. Eu sei que hoje é proibido, mas era assim... Aqui todas as pessoas da aldeia criavam no mínimo um porco para vender na Santa Eufémia. A carne depois era vendida nas tascas no largo da Igreja. Havia tascas para comer e beber e outras era para vender a carne” (Lopes, 2023).

Os talhantes/matadores e vendedores de carne de porco ficaram na memória do povo, “lembro-me principalmente do Manuel Mesquita, mais conhecido por escapou que matava e vendia. Mas também havia outros que sabiam matar, o Senhor Tito. O

Tito Alvano Mesquita também vendia, o José Frias acho que também vendia. Mas o que vendia mais era o escapou, houve um ano que só ele matou 30 porcos” (Lopes, 2023).

O que ficou na memória de Renato Lopes foi aroma da carne de porco espalhada pelo largo da igreja, “o cheiro, principalmente o cheiro que havia no largo, só quem passou por aquele cheiro é que sabe, nem consigo descrever. A carne estrugida nos potes de ferro era um cheiro bom que não dá para descrever. Por mais rijões que faça e mais carne que asse, o cheiro nunca mais é o mesmo” (Lopes, 2023)

Maria Fernanda Novais ainda se lembra “de matarem os porcos na rua, matavam muitos. Não era só no largo, havia vários lugares e várias ruas que matavam os porcos. Depois tinham as barracas na festa onde tinham a carne pendurada... Até faziam fila... lembro-me que a minha mãe me dizia: tens que ir cedo buscar a carne, se não depois já não temos a que gostaríamos de comprar, porque havia muita gente, muita gente que comprava” (2023).

Atualmente, principalmente no dia 15 de setembro, já não vão à festa com o intuito de fé, mas pela tradição de comerem a “marrã” nas barracas de comes e bebes ou mesmo assada pelos próprios grupos de familiares e amigos no local de lazer do campo da bola.

Fig. 20 Festa profana: arraial

Fig. 21 Festa profana: marrã

Fig. 22 Festa da Marrã

Fig. 23 Tendeiros no largo da igreja no dia da festividade

É de realçar, que, mesmo com a pandemia do Covid-19, a tradição da marrã é renovada e ainda está viva de ano para ano nas gentes transmontanas e durienses, ciente de que este património cultural jamais morrerá, e que os vindouros continuem esta grande festa marcadamente profana, mesmo aos pés da Santa Eufémia.

3.4. Festividade profana e religiosa

As festas populares surgiram e desenvolveram-se em torno de uma determinada evocação de cariz hagiográfico, estas têm uma interligação entre a festa propriamente dita e a igreja. Todas as romarias estão centradas num santuário, igreja ou capela. Ao santo ou santa liga-se o júbilo, a harmonia com a comunidade e a tradição lendária na vida e nos milagres que ajuda a conceder aos crentes.

A romaria da “Milagrosa Santa Eufémia”, como a população a denomina em momentos de grande aflição, estende-se no largo da igreja, com fogueiras e tendas alimentares (Fig.23), que para além da “marrã”, a refeição incluía rejões, sopa e ossos da suã. Os folguedos estendiam-se ainda pelo convívio, pelo negócio das doceiras com doces das “suplicas”, “cavacas”, “Doce Teixeira” e pirolitos, quinquilharias de brinquedos, o deslumbrante arraial e o fogo de artifício. Ela representa a união que existe entre o

sagrado e o profano. Esta relação continua a ser nos nossos dias, bastante intensa, pois confronta-se, na sua estruturação, duas formas de viver o religioso em latente conflito.

Maria Novais possui na memória vivências de infância do largo da festa. “*Lembro-me de doceiras, havia doceiras que vinham de longe vender doces, as cavacas. E também me lembra das mulherzinhas fazerem café. Faziam o café nas máquinas a petróleo e punham nas cafeteiras, depois andavam no bailarico a vender o café. Também me lembro da taberneira da Laura Minhota, que colocavam a barraca junto à casa dos meus pais. E vinha outro que era do vilarinho, em que trazia uma camioneta com os bancos e as mesas*” (Novais, 2023).

Renato Lopes diz que “*também vinha um Senhor que tinha uma camioneta Bedford, vinha vender brinquedos de lata antigos. A malta não tinha dinheiro, as vezes os miúdos roubavam um brinquedo.*” (2023)

“*Este é um espaço de muita animação e divertimento, nos dias de festa bebiam muito vinho, então no dia 16 principalmente, às quatro da manhã havia muitos bêbados no largo e os que se portavam mal a guarda metia-os num alçapão numa casa que chamavam casa da guarda. Depois também, infelizmente, às vezes também havia barulho de indivíduos que tinham problemas em outras terras e vinham depois aqui acertar contas*” (Lopes, 2023).

Esta festividade foi, durante séculos, lugar de troca de produtos agrícolas por parte dos agricultores da região, era um local de troca de conhecimentos. Denota-se um privilegiado instante de comunicação entre os locais e os forasteiros.

Na atualidade considera-se que a confraternização se torna essencial para o desenvolvimento do ser humano e esta oportunidade era concedida pelos oragos.

4. Património Material e Imaterial Religioso

Os primeiros testemunhos de religiosidade do culto de Santa Eufémia de Lavandeira apresentam-se mencionados no Tomo VIII nas Memórias Arqueológico-históricas do Distrito de Bragança do Abade de Baçal com a referência de um casamento em 1617 na capela de Santa Eufémia da Lavandeira e nas Memórias Paroquiais de 1758, com a descrição de uma ermida dedicada a Santa Eufémia.

Mais do que evento efémero, a festa de Santa Eufémia é conjunto de celebrações festivas e práticas religiosas que leva os fiéis em direção ao nosso património imaterial, simbolizado pelas representações, expressões, conhecimentos e habilidades surgidas ao redor das crenças populares.

Este património vivo é transmitido de geração em geração, vem sendo recriado em função do seu

ambiente, do tempo, da sua integração com a natureza e da sua história, com um sentido de identidade e continuidade. O património imaterial é transmissão das práticas sociais e culturais e manifesta-se em tradições e expressões orais, nos usos e costumes e expressões de fé.

5. Património religioso de Santa Eufémia

5.1. Casa dos milagres

A casa dos milagres localiza-se no largo da igreja, defronte da Igreja de Santa Eufémia, é um edifício datado de 1926 que se destaca pela simplicidade, apresenta um único corpo de planta retangular, incluindo na fachada principal duas portas de acesso. O interior é de uma só divisão que é um espaço de religiosidade popular de devoção à Mártir Santa Eufémia, onde os peregrinos e devotos se dirigem para pagar as suas promessas. É um espaço de “benza-a-Deus, a “bangar” de esmolos e de relíquias”.

“*Eu sempre me lembro da casa dos milagres, depois atrás tínhamos a casa da guarda, que era onde tínhamos a aparelhagem antigamente. Na casa dos milagres tínhamos a tulha do cereal, uma para o centeio e outra para o trigo. Havia também uma arca do azeite, mas já não estou a ver bem onde era. Ao meio estava um altar de Santa Eufémia e as pessoas chegavam ao pé do altar e passavam a pena nos olhos*”

Fig. 24 Casa dos milagres

ou na testa e ao fim pagavam a promessa” (Reixelo, 2023).

“No Ramo que eu andei antigamente levava uma belinha de cera da santinha e toda a gente queria um bocadinho daquela velinha que ficasse, que era quando houvesse trovoadas ligavam aquele bocadinho de cera para que as trovoadas desistissem.”

Este é o espaço onde os romeiros compram os objetos de cera (Fig. 25), tanto podem ser velas como partes do corpo humano que estava doente, pernas, pés, cabeças ou animais, para posteriormente ser colocado no altar de Santa Eufémia. “Antigamente as pessoas quando tinham um animal doente, pediam a Santa Eufémia que os curasse, e depois vinham cá na procissão e levavam o animal de cera na mão e ao fim colocavam no altar. Hoje está mais em uso as partes do corpo humano e de levar logo para o altar de Santa Eufémia” (Lopes, 2023).

“Eu lembro-me de um ano que dizem que a Santa Eufémia fez um grande milagre, lembro-me das pessoas estarem muito emocionadas, choravam e eu perguntava o que tinha acontecido. E depois a pessoa que melhorou da doença que tinha, ofereceram

o tamanho dessa pessoa em cera, e durante anos essa figura ainda esteve lá, só depois com o tempo e o calor ficou torto.” (Novais, 2023)

Este é um local que acolhe uma infinidade de objetos que representa a materialização da fé, como por exemplo peças de ourivesaria, como pulseiras, brincos, cordões, ou outros objetos e ex-votos.

Os ex-votos (Fig. 27) constituem uma das mais profundas e antigas manifestações da religiosidade popular. Eles representam o agradecimento do crente ao santo da sua devoção na sequência de uma graça obtida por sua intercessão. Podem assumir um carácter simbólico pequenas peças moldadas em cera, argila, esculpidas em madeira, ou outros materiais, muitas vezes representando partes do corpo que estavam doentes e foram curadas – ou mais representativo, estando neste caso as tábuas votivas.

As tábuas votivas, cujas raízes se podem encontrar na Grécia antiga, embora apareçam muito mais para dar testemunho do que para exibir arte, apresentam, na maioria dos casos, um apreciável cunho artístico do sabor popular. Elas constituem, também por isso,

uma das marcas mais duradoiras da religiosidade popular.

Os ex-votos “clássicos”, artisticamente, possuem formatos escultóricos e pictóricos, que possuem uma tradição temporal e histórica marcante, e que por isso são denominados de “promessas” e/ou “milagres”. Exemplos mais clássicos são as “tábuas”, que além da marcante cena retratada, trazem verbete que narra o acontecimento. Na casa dos milagres da irmandade de Santa Eufémia conservam-se, ainda, alguns desses testemunhos de curas milagrosas atribuídas à intervenção de Santa Eufémia.

Nas traseiras da casa dos milagres, com paredes meeiras, destacava-se em outros tempos a casa da Guarda, que como nos relata José de Aguiar, em 1980, “na casa da guarda, nas traseiras daquela, vão-se arrumando os mais pingueiros na fase leão, para ali curtirem a fase do reco.” Este espaço servia colocar as pessoas que armavam descatos na festa, antigamente os que se portavam mal, tinha lá um alçapão e metiam-os lá dentro até ao fim da festa” (Reixelo, 2023)

5.2. Igreja

A capela primitiva de Santa Eufémia, talvez fundada nos finais do século XVI e início do século XVII, talvez localizada no mesmo espaço da igreja, devido ao crescimento da população e ao aumento da devoção da Santa, mais especialmente no dia da sua festividade, foi mandada aumentar pela irmandade durante o século XVIII. Em 1743 a igreja já estava reconstruída/ampliada e a 12 de outubro do mesmo ano, o juiz da confraria/irmandade, Pe. António de Sousa Pinto, realizou uma escritura que entregava ao mestre entalhador de Vilarouco, Manuel Homem, a feitura do madeiramento. A 26 de Abril 1754, sendo o mesmo juiz da confraria, realiza uma escritura de fiança em que manda pintar o teto do corpo da igreja ao mestre pintor Estevão da Silva, natural de Braga.

A 16 de março de 1773, o juiz da confraria/irmandade Pe. João de Almeida e o Mestre Francisco Ferreira da Costa realizam uma escritura de arrematação e fiança para a obra do cabido, que foi a construção do alpendre com as 12 colunas toscanas.

Fig. 25 Objetos de cera (Fotografia: Leonel de Castro)

Fig. 26 Peças em ouro de promessas

Fig. 27 Ex-votos

Fig. 28 Interior da Igreja (Fotografia: Arquivo Fotográfico do Município de Carrazeda de Ansiães)

A Arquitetura religiosa é edificada ao gosto do barroco, de planta longitudinal composta por nave antecedida por alpendre fechado, capela-mor, sacristia e torre sineira no lado da epístola. A frontaria apresenta portal de verga reta ladeado por duas janelas retangulares. O templo é Imóvel de Interesse Público desde 1993.

O seu interior (Fig. 28) é ricamente decorado ao gosto do barroco nacional.

No corpo da igreja é de salientar a pia batismal, o coro alto, o púlpito, o teto em falsa abóbada de berço revestido com caixotões decorados com motivos hagiográficos: Apóstolos, evangelistas, cenas da vida de Cristo e da Virgem Santa Maria. Destaca-se ainda o retábulo de talha dourada de Santa Eufémia e mais dois retábulos colaterais ao gosto do barroco nacional, de evocação ao Sagrado Coração de Jesus e a Nossa Senhora da Soledade. O retábulo de Santa Eufémia é em talha dourada e policromada com influências do rococó rural e possui as relíquias da própria Mártir.

O Arco triunfal é decorado com talha dourada. Na capela-mor destaca-se o retábulo-mor esculpido em talha dourada e policromada ao gosto do barroco nacional. A cobertura é em falsa abóbada de berço com caixotões decorados, representando a Árvore de Jessé.

As paredes de todo o templo são totalmente decoradas com pinturas murais de cenas bíblicas.

6. Conclusão

Este trabalho teve como objetivo apresentar as festividades e a materialização centenária de Santa Eufémia de Lavandeira, que abrange a vertente religiosa e profana, cuja irmandade centenária é a promotora do evento em que reúne uma vasta área geográfica.

Esta manifestação histórica e sociocultural, uma herança que poderá estar disponível para futuras gerações, interessadas na temática. A salvaguarda da memória social e cultural de uma identidade dos povos, pode tornar-se uma oportunidade futura.

A festa da “marrã” continua, porém, a ser uma das vertentes turísticas do concelho de Carrazeda de Ansiães, que urge revitalizar e desenvolver a economia local. O turismo apresenta-se assim, de forma sustentada, como uma das formas de dinamizar os territórios captando novos visitantes.

Este evento é pertença de toda a comunidade, é um bem que ultrapassou as fronteiras da freguesia e delega à irmandade a competência de promover e dinamizar o culto de Santa Eufémia.

Fernando Reixelo termina afirmando: “*eu só peço a toda a gente que contribuam para a nossa festa*

e à comissão de festas de Santa Eufémia, que nunca deixem perder a Irmandade da Milagrosa Santa Eufémia. A festa é de nós todos” (Reixelo, 2023).

Agradecimentos

Daniela Lopes, Diana Canelhas, Fernando Nascimento Reixelo, Inês Sousa, Maria Fernanda M. Novais, Patrícia Gomes, Renato Morais Lopes, Leonel de Castro e Ricardo Saavedra.

Referências Bibliográficas

- ALVES, Francisco Manuel (2000) *Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança*. Tomo VIII. Câmara Municipal de Bragança/Museu Baçal, Bragança
- AGUILAR, José (1980) *Carrazeda de Ansiães e seu Termo*. Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães
- CAPELA, José Viriato, BORRALHEIRO, Rogério, MATOS, Henrique, OLIVEIRA, Carlos Prada de (2007) *As Freguesias do Distrito de Bragança Nas Memórias Paroquiais de 1758: Memória, História e Património*. Braga, Barbosa & Xavier Artes Gráficas
- CARDOSO, Jorge (1657) *Agiologio Lusitano dos Sanctos, e Varoens Illustres em virtude do Reino de Portugal, e suas conquistas: consagrado aos gloriosos S. Vicente, e S. Antonio, insigns patronos desta*

inclyta cidade Lisboa e a seu illustre Cabido Sede Vacante. Tomo II. Lisboa: Na Officina de Henrique Valente d’Oliveira.

MESQUITA, José Alegre (2012) *Selores... e uma casa*. Euedito

MORAIS, Cristiano (2006) *Por Terras de Ansiães – Estudos Monográficos*. Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães. Volume I

MOREIRA, Luciano (2014) “O culto à virgem mártir santa Eufémia em Portugal”, *Revista Santuários: Cultura, Arte, Romarias, Peregrinações, Paisagens e Pessoas*. Faculdade de Belas Artes. CIEBA, Volume 1, Número 1

PENTEADO, Pedro (1995) “Confrarias Portuguesas da Época Moderna: Problemas, Resultados e Tendência da Investigação”, *Lusitania Sacra - Revista do Centro de Estudos de História Religiosa*, 2ª série, Lisboa, Tomo VII.

Revista Santuários Cultura, Arte, Romarias, Peregrinações, Paisagens e Pessoas, Volume 1, Número 1, janeiro–junho 2014.

RODRIGUES, Hélder (2002) *A festa de Santa Eufémia Lavandeira: no contexto sócio-económico e cultural de Carrazeda de Ansiães*. passado e presente. Oficina de S. José.

TAVARES, Virgílio (1999) *Conheça a Nossa Terra - Carrazeda de Ansiães*. Edição Do Autor

<https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa>, data de consulta em outubro de 2023

Fontes documentais

Arquivo Documental Fotográfico do Município de Carrazeda de Ansiães.

Arquivo Documental da Irmandade, Livros de registos da Irmandade de Santa Eufémia.

Arquivo Documental da Irmandade, Livro de atas da Irmandade de Santa Eufémia.

Arquivo Documental da Irmandade, Livro de contas correntes da Irmandade de Santa Eufémia.

Arquivo distrital de Bragança, Estatutos da Irmandade da Santa Eufémia.

Fig. 29 Andor de St^a Eufémia no final da década de 70 do século XX

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o vídeo com os depoimentos de Renato Morais Lopes e Maria Fernanda Meireles Novais sobre a Festa de Santa Eufémia de Lavandeira

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o vídeo com os depoimentos de Fernando Reixelo sobre a Festa de Santa Eufémia de Lavandeira

Fig. 30 (ao lado) Relíquia de Santa Eufémia

